

As contribuições da enfermagem para a formação do vínculo mãe-bebê no alojamento conjunto: revisão integrativa

Nursing contributions to the formation of the mother-baby bond in rooming-in: integrative review

Grazielly Fernandes Costa e Silva¹
Ivanete da Silva Santiago Strefling²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17460482>

Resumo: Apresentar e expor como as contribuições da enfermagem corroboram para a formação do vínculo afetivo entre puérpera e recém-nascido no alojamento conjunto. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, nos quais os artigos referenciados foram reunidos na BVS, LILACS, MEDLINE, EBSCOhost e BDENF. A busca foi realizada entre os períodos de fevereiro a outubro de 2024, sendo 15 artigos aprovados para a formulação do *corpus* desta pesquisa científica seguindo a pergunta norteadora: as contribuições da enfermagem colaboram para a formação do vínculo mãe-bebê no alojamento conjunto? Observou-se que a assistência do profissional enfermeiro contribuiu positivamente ao binômio mãe-bebê, principalmente no encorajamento e manutenção do aleitamento materno exclusivo, na criação do elo afetivo por meio do contato pele a pele e promoção de técnicas seguras no primeiro banho do recém-nascido. Com as contribuições da enfermagem no alojamento conjunto instituem o cuidado no período pós-nascimento à parturiente e ao bebê.

Palavras-chave: Alojamento conjunto. Recém-nascido. Relações mãe-filho. Aleitamento materno. Enfermagem.

Abstract: To discuss how nursing contributions support the establishment of the emotional bond between postpartum women and their newborns in the rooming-in setting. This integrative literature review gathered articles from the BVS, LILACS, MEDLINE, EBSCOhost, and BDENF databases. The search, conducted between February and October 2024, resulted in 15 selected studies forming the *corpus* of this research. The guiding question was: Do nursing interventions contribute to the formation of the mother-infant bond in rooming-in care? The findings demonstrate that nursing care positively influences the mother-infant dyad by promoting exclusive breastfeeding, encouraging skin-to-skin contact, and ensuring safe practices during the newborn's first bath. Nursing contributions in rooming-in settings provide essential postnatal support to mothers and infants, reinforcing emotional bonding and contributing to healthier maternal and neonatal outcomes through holistic and evidence-based care.

Keywords: Rooming-in care. Newborn. Mother-child relations. Breast feeding. Nursing.

Introdução

O Alojamento Conjunto (AC) foi adotado no ambiente intra-hospitalar a partir do ano de 1993, em que é garantido a permanência de mãe e bebê, sem intercorrências, no mesmo ambiente, desde o parto até a alta hospitalar. Essa transição promoveu uma mudança no pós-parto de gestantes clinicamente estáveis e bebês a termos, em que antes da instituição desse

¹ Bacharel em Enfermagem pela Faculdades Integradas IESGO. ORCID (0009-0000-8489-4264). E-mail: enf.grazifernandes@gmail.com

² Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente das Faculdades Integradas IESGO. ORCID (0000-0002-5019-6123). E-mail: ivanete.santiago@iesgo.edu.br

modelo, os recém-nascidos seriam transferidos ao berçário e conseqüentemente, dificultava, entre outros, a amamentação e a formação do laço afetivo entre mãe-bebê. (ALMEIDA, 2022)

O modelo tecnocrático, ainda popular no Brasil, vem sendo substituído aos poucos por uma abordagem humanística, na qual contribui para uma assistência integralizada à puérpera, garantindo assim, um ambiente que se incentiva, pela equipe de enfermagem, o vínculo, o acolhimento e garantia dos direitos da gestante. (SILVA CM, 2023)

De acordo com o sétimo passo da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), a implementação do alojamento conjunto é incentivada para o apoio integral à mãe e seu bebê por, pelo menos, nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido ou até sua alta hospitalar. Além da atenção prestada pela equipe de enfermagem, há outros benefícios ao binômio, como por exemplo: a segurança passada por meio do conhecimento da enfermagem à mãe no cuidado do seu RN e o incentivo da formação do vínculo afetivo com o mesmo. (MALISKA, 2023)

Após a efetivação do AC, viu-se inúmeras vantagens na admissão do binômio mãe e bebê, dentre elas estão: uma maior aderência do aleitamento materno exclusivo (AME), a tão importante implementação do contato pele a pele (CPP), principalmente na primeira hora de vida do recém-nascido, e, à vista disso, a formação e intensificação do vínculo afetivo entre mãe-bebê. (DINI, 2020)

Dessa maneira, este estudo se propõe a responder a seguinte pergunta norteadora: as contribuições da enfermagem colaboram para a formação do vínculo do binômio mãe-bebê no alojamento conjunto?

Dada à importância do tema, o objetivo geral do presente artigo tem como finalidade expor as contribuições da enfermagem para a formação do vínculo mãe bebê no alojamento conjunto, e especificamente, como o conhecimento exposto por enfermeiros colabora na formação afetiva entre puérpera e recém-nascido por meio do contato pele a pele, amamentação exclusiva e primeiro banho desse bebê emparelham um papel de suma importância no cuidado desde o parto até a alta do alojamento conjunto.

Revisão Integrativa de Literatura

Alojamento Conjunto (AC) nada mais é do que um espaço exclusivo reservado à mãe e ao seu recém-nascido (RN) após o parto. Podendo estar até 48 ou 72 horas após o nascimento do bebê. Durante esse período, é direito da mulher, no alojamento conjunto, estar com o bebê

24 horas por dia, recebendo todos os cuidados e assistência necessários de uma equipe multidisciplinar, visando, assim, a integralidade no amparo e na prevenção de infecções até a alta hospitalar. (BICALHO, 2021)

O AC é tão indispensável que há inúmeras vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê. É notável que os recém-nascidos dormem melhor em companhia conjunta da mãe, assim como o choro é reduzido, também pela proximidade da mesma. Apresenta-se a confiança materna no cuidado do bebê e a construção do vínculo afetivo em virtude do auxílio integral da enfermagem. O RN apresenta ganho de peso graças ao incentivo à amamentação e à livre demanda que se torna possível devido à permanência de ambos no alojamento. (MALISKA, 2023)

Durante o período em que mãe, RN e acompanhante, se houver, permanecem internados no AC, os indivíduos obtêm todo o suporte de uma equipe multidisciplinar no que se refere à saúde da mãe e bebê e conjectura-se numa ocasião para realizar ações em educação em saúde pela equipe de enfermagem. É implementado todo um auxílio no que se refere às questões do estímulo ao aleitamento materno exclusivo, na pega correta do bebê e cuidado com as mamas, além da assistência no alojamento. (MALISKA, 2023)

A importância do Aleitamento Materno Exclusivo (AME):

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é formada por dez tópicos que, ao serem cumpridos, conferem um selo do Ministério da Saúde (MS) ao hospital empregado. Destes dez passos, o quarto corresponde ao auxílio à mãe na iniciação ao aleitamento materno, principalmente nos primeiros 30 minutos de vida do lactente, juntamente com o incentivo no contato pele a pele (CPP) entre o binômio mãe e bebê, ao qual tem o potencial em reduzir em 22% a mortalidade neonatal. (BICALHO, 2021)

Dentro deste tema, encontra-se a Golden Hour, que se caracteriza pela primeira hora de vida do recém-nascido (RN). É chamado de “hora de ouro” por representar o colostro, um leite rico em gorduras que é liberado nas primeiras mamadas do RN, e possui aspectos positivos como: desenvolvimento e maturação da mucosa intestinal, auxílio na promoção do sistema imunológico e no crescimento epidérmico (DINI, 2020). Para a lactante, o AME minimiza as chances de desenvolvimento do câncer de mama e ovário, bem como diabetes, HAS e obesidade. (MALISKA, 2023)

A prática do aleitamento materno exclusivo deve ser preconizada desde o começo da gravidez. O enfermeiro que conduz o pré-natal deve salientar a importância da manutenção do AME até os seis meses de vida do RN, desta forma facilita a implementação deste na chegada do bebê (BALDIN, 2022), de mesmo modo, auxilia na formação do vínculo precoce entre eles. (MALISKA, 2023)

A pega incorreta do RN no seio da parturiente pode ocasionar traumas mamilares, o que gera muito desconforto e dor ao amamentar. O profissional enfermeiro deve instruir quanto: a pega correta, à livre demanda, à prática da ordenha e os riscos do uso de materiais como mamadeiras e chupetas. Essas instruções transpassam confiança às parturientes e essa confiança, no fim, se transforma em vínculo afetivo ao binômio. (MALISKA, 2023)

Outras orientações consistem na verificação da sucção do RN e se há força e ritmo adequados. Se há o reflexo de busca do seio quando está perto da mãe e se há vedamento dos lábios e movimentação da língua no local correto. Por isso, é importante haver estratégias para adaptar cada RN à sua mãe para que não haja a retirada do AME antes do tempo recomendado. (MALISKA, 2023)

O leite materno (LM) é considerado uma dádiva para várias parturientes e há inúmeras razões para isso. Além da observância dos benefícios que o LM trás juntamente com a sensação do amamentar, motivam sentimentos afetivos como a satisfação e felicidade encontrados no ato. Esta ação também é visada como protocolo do MS, na qual orienta os profissionais das instituições de saúde a estimular gestantes e puérperas a aderir o AM. (JUNG, 2020)

A promoção do Contato Pele a Pele (CPP):

O Ministério da Saúde, em 2014, instituiu uma portaria que impõe o contato pele a pele (CPP) instantâneo logo após o parto, em casos de bebês a termos. Esse decreto reforçou à saúde uma atenção humanizada à parturiente e seu bebê garantindo os vários benefícios que esse contato causa a ambos. (SILVA CM, 2023)

O CPP fornece vantagens como a iniciação e a manutenção do vínculo afetivo entre o binômio mãe e bebê, auxílio na liberação de hormônios, como a catecolamina e a prolactina, que fornece a produção do leite materno. No RN é manifestado de forma sistêmica, na termorregulação da temperatura corpórea, estabilização da cardiorespiração e dos níveis glicêmicos, além de fornecer alívio ao estresse do RN logo após o nascimento. (UCHOA, 2021)

Enquanto nas puérperas, os benefícios do CPP influenciam também no hormônio da ocitocina, que auxilia na dequitação placentária e diminuição do sangramento pós-parto. Além disso, propicia a redução de sentimentos como a insegurança e o medo. O primeiro contato com o bebê para a mãe é definido como um marco, o que se caracteriza na criação do vínculo afetivo entre eles. (SILVA CM, 2023)

É preconizado a todos os profissionais que atuam no AC promover o contato pele a pele entre o binômio. O enfermeiro é capacitado para instruir e promover esse momento, porém é necessário obter conhecimento técnico e científico para estimular esse processo. (UCHOA, 2021)

O CPP imediato, por pelo menos 1 hora, influencia e muito na promoção do AME para o recém-nascido (UCHOA, 2021). Esta primeira hora foi considerada como substancial por puérperas e até mesmo produziu sentimentos de fascínio, pelo grande efeito que produziu na elaboração do vínculo entre mãe e bebê. À vista disso, é importante haver o estímulo pela equipe de enfermagem e um espaço apropriado para a promoção do CPP adequadamente. (JUNG, 2020)

O RN a termo tem mais chances de usufruir do CPP do que um RN pré-termo, devido a sua situação clínica e por estar separado da parturiente para tratamento. O método canguru é um dos métodos que podem ser utilizados por ambos os progenitores para a estimulação do CPP a longo prazo. (UCHOA, 2021)

O tipo de parto também pode refletir consideravelmente na demanda do contato pele a pele entre mãe e recém-nascido. Mulheres que foram sujeitas a um parto cesárea podem sofrer a separação com o bebê devido, entre outros motivos, o nível de consciência causada pela influência medicamentosa do processo cirúrgico. (JUNG, 2020)

A relação entre primeiro banho do RN e vínculo mãe-bebê:

O sistema do AC possibilita e contribui na ambiência e na demonstração individual de técnicas integrativas aos cuidadores, principalmente, na questão do primeiro banho do recém-nascido. Procedimentos como a higienização do coto umbilical, higiene íntima, ordem correta do banho e temperatura da água são alguns dos exemplos que são ensinados pelos enfermeiros no alojamento conjunto. (LIMA, 2020)

Por ser considerada uma atividade que requer mais destreza, o banho gera muitas incertezas aos pais quanto a técnica correta e os cuidados devidos antes, durante e após o banho. Por essa razão, faz-se necessário haver um profissional da enfermagem para orientar, ensinar e sanar quaisquer questionamentos que possam aparecer durante a higienização do RN. (SILVA MPC, 2023)

De acordo com a OMS, o primeiro banho do bebê é recomendado entre as 6 primeiras horas de vida até 24 horas após o nascimento. O RN possui uma camada protetora ao nascer, chamada de vernix caseoso, que possui o propósito de proteção, termorregulação, hidratação e ação antimicrobiana da pele. Da mesma forma, auxilia na redução da descamação da pele e na formação de eritemas. (LIMA, 2020)

Quando feito de forma inadequada, pode-se haver alterações dos sinais vitais do RN, podendo causar hipóxia, hipoglicemia e acidose metabólica (CORRÊA, 2024). Igualmente, é possível detectar mudanças sérias com a alteração da temperatura corporal do bebê como hipotermia, taquipneia e aumento dos níveis de estresse. Desse modo, vê-se a seriedade em ter um ambiente propício, tranquilo e seguro, com técnicas adequadas, assistidas ou mesmo realizadas por um profissional enfermeiro para a administração do primeiro banho do lactente. (LIMA, 2020)

O banho por imersão é o mais recomendado, visto que evita a perda abrupta de calor corporal e promove um maior conforto ao RN. Os procedimentos do banho podem ser divididos no preparo do ambiente, no preparo do recém nascido e no banho em si. O ambiente em que será feito deve ser climatizado e a temperatura da água deve ser analisada por meio da parte interna do braço, de forma que fique mais fácil para os pais reproduzirem em sua residência. (SILVA MPC, 2021)

Recomenda-se o contato pele a pele com a mãe após o banho e se possível, ou se o RN apresentar reflexo de busca, amamentar. Algumas orientações são: caso o bebê esteja em sono profundo, aguarde seu despertar; se apresentar choroso é necessário consolá-lo antes do banho a fim de evitar estresse desnecessário. (LIMA, 2020)

É de igual relevância ter orientações quanto à alta hospitalar do binômio expressas por um profissional enfermeiro que é o responsável pela educação em saúde. Essas explanações podem englobar o cuidado com as mamas e manutenção do AME e o laço afetivo. Além de dicas precisas sobre o cuidado com o RN em casa e sinais de alerta tanto para a mãe quanto para o bebê, e em caso positivo, procurar a unidade de saúde mais próxima. (AUED, 2023)

É de suma importância ter um profissional enfermeiro para auxiliar e sanar dúvidas da puérpera e familiares no alojamento conjunto, este esclarecimento pode ser desde o cuidado com as mamas até o estímulo do momento de sono dessa mãe. As informações devem ser passadas de forma clara e objetiva, não só para a puérpera, mas para toda a sua rede de apoio, (SANTOS, 2023) com o enfoque ao AME por meio de consultorias de enfermagem no aleitamento materno (BETTI, 2023). Somente assim é possível garantir que ambos terão capacidade para fazer este cuidado continuado após a alta hospitalar. (SANTOS, 2023)

Metodologia da Pesquisa

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, ao qual há a reunião de diversos trabalhos científicos relevantes ao tema escolhido. Permitindo, assim, uma maior compreensão do tópico proposto. De igual modo, explora áreas limitantes da pesquisa em que se faz necessário ter-se uma análise mais aprofundada.

A elaboração deste artigo envolveu as seguintes etapas: escolha do tema; pergunta norteadora; construção dos objetivos alvos do trabalho; gerenciamento, agrupamento e síntese dos materiais de apoio para o balanço a fim de beneficiar a compreensão do estudo exposto.

Apresentando a seguinte pergunta como norteadora desta pesquisa está: as contribuições da enfermagem são suficientes para a formação do vínculo mãe bebê no alojamento conjunto?

Dos artigos buscados, foram localizados nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), EBSCOhost e Base de Dados de Enfermagem (BDENF).

Os critérios de seleção de artigos científicos para esta revisão integrativa foram: artigos publicados entre os anos de 2019 a 2024, podendo ser nacionais ou internacionais, em revistas científicas conceituadas com temáticas voltadas ao tópico do presente estudo.

As estratégias de busca dos artigos científicos para a elaboração do corpo do trabalho estão baseadas nos descritores: alojamento conjunto, recém-nascido, relações mãe-filho, aleitamento materno e enfermagem.

Utilizando os descritores: recém-nascido, alojamento conjunto e enfermagem, limitando somente os artigos dos últimos cinco anos, foram achados ao total de 40 artigos na Biblioteca Virtual de Saúde. Por meio da leitura do título e resumo dos artigos, excluíram-se 25 destes

com a justificativa de não estarem adequados totalmente à temática do estudo. Por fim, foram aprovados 15 artigos para a elaboração deste trabalho. Entre eles, 13 encontravam-se nas bases de dados BDNF e LILACS, 1 na EBSCOhost e 1 na MEDLINE.

Após exploração detalhada dos artigos selecionados, estruturou-se uma síntese (Quadro 1) na qual se detalham: nome do autor do artigo de referência, título do artigo, periódico e base de dados, juntamente com o ano de publicação do trabalho.

Resultados e discussão

Quadro 1. Síntese dos artigos. Formosa, GO, Brasil, 2024.

AUTOR	TÍTULO	PERIÓDICO / BASE	ANO
Almeida <i>et al.</i>	<i>Nursing diagnoses of newborns in rooming-in care using ICPN.</i>	Rev Bras Enferm / MEDLINE	2022
Silva, CM <i>et al.</i>	Experiências de puérperas no contato pele a pele com recém nascido na primeira hora pós parto.	Rev. Baiana enferm / LILACS, BDNF	2023
Maliska <i>et al.</i>	<i>Rooming-in practices and satisfaction with care according to discharge on exclusive breastfeeding.</i>	Texto Contexto Enfermagem / LILACS	2023
Dini <i>et al.</i>	<i>Validation of an Instrument to guide Nursing Staffing in Obstetric Rooming in.</i>	Rev Bras Enferm. / BDNF	2020
Bicalho <i>et al.</i>	Dificuldade no aleitamento materno exclusivo no alojamento conjunto: revisão integrativa.	Audiol Commun Res / LILACS	2021
Baldin <i>et al.</i>	<i>Relation between prenatal education for breastfeeding and breastfeeding technique.</i>	Rev Bras Saúde Mater. Infantil / EBSCOhost	2022

Jung <i>et al.</i>	Contato pele a pele e aleitamento materno: Experiências de Puérperas.		2020
Uchoa <i>et al.</i>	<i>Influence of social determinants of health on skin to skin contact between mother and newborn.</i>	Rev Bras Enfermagem / LILACS	2021
Lima <i>et al.</i>	Intervenção de enfermagem primeiro banho do recém nascido: estudo randomizado sobre o conhecimento neonatal	Acta Paul Enfermagem / BDENF, LILACS	2020
Silva, MPC <i>et al.</i>	<i>Puerperal women's knowledge on newborn's body hygiene.</i>	Rev. Bras. Saúde Mater Infantil / LILACS	2023
Corrêa <i>et al.</i>	<i>Effectiveness of educational technology in video format on home bathing of term newborns.</i>	Texto cont. enferm. / BDENF, LILACS	2024
Silva, MPC <i>et al.</i>	<i>Newborn bath: construction and validation of the instrument content.</i>	Rev. Bras. Enferm. / BDENF, LILACS	2021
Aued <i>et al.</i>	Transição do cuidado à mulher no período puerperal na alta hospitalar.	Esc. Anna Nery Rev. Enferm./ BDENF, LILACS	2023
Santos <i>et al.</i>	<i>Nursing diagnoses in postpartum women based on the theory of maternal role attainment: a cross-sectional study.</i>	Online Brazilian Journal of Nursing	2023
Betti <i>et al.</i>	Encaminhamento e resolutividade da consultoria de aleitamento	Rev. Pesquisa Cuidado Fundam.	2023

	materno em uma unidade de Alojamento Conjunto.		
--	--	--	--

Fonte: dados da pesquisa. 2024.

Dentre os artigos explorados, 61,53% estão em língua inglesa enquanto 38,47% estão em língua portuguesa. Apesar de a maioria estar em língua inglesa, 84,62% das pesquisas foram desenvolvidas em hospitais nacionais (Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e região nordeste), os outros 15,38% são artigos que utilizaram a metodologia referencial teórico em sua pesquisa.

Subsequente a síntese dos artigos selecionados para esta revisão integrativa de literatura, elaborou-se um segundo quadro (Quadro 2) a fim de explorar detalhadamente os objetivos e resultados das pesquisas apresentadas. Este quadro consiste em: nome do autor, de acordo com o referencial bibliográfico deste trabalho, instrumento da pesquisa ou tipo de estudo e local de realização, objetivos da pesquisa e seus respectivos resultados.

Quatro artigos incluídos nesta pesquisa e que, entretanto, não estão inseridos na tabela abaixo (artigos dos autores DINI, AUED, SANTOS, e BETTI) estão relacionados ao dimensionamento da equipe de enfermagem no AC de acordo com alguns indicadores. Estes refletem sobre a mudança no amparo de puérperas para outras redes de atenção após o período de internação no alojamento conjunto e/ou outras temáticas e, portanto, não irão fazer parte das discussões do presente estudo.

Quadro 2. Síntese dos resultados dos artigos. Formosa, GO, Brasil, 2024.

AUTOR	INSTRUMENTO / TIPO DA PESQUISA	OBJETIVOS DA PESQUISA	RESULTADOS DA PESQUISA
Almeida <i>et al.</i>	Estudo metodológico descritivo observacional utilizando a CIPE (Realizado no AC de uma maternidade federal do RJ)	Construir enunciados diagnósticos de enfermagem para recém-nascidos internados no alojamento conjunto, utilizando Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE).	Dos termos extraídos, 168 foram validados com base no consenso (100%) entre especialistas, subsidiando a elaboração de 27 enunciados diagnósticos. Os diagnósticos mais frequentes confirmaram

			o predomínio do registro das necessidades psicobiológicas pelos enfermeiros.
Silva CM <i>et al.</i>	Pesquisa qualitativa (Realizada no AC do Hospital Universitário da USP)	Descrever experiências de puérperas sobre o contato pele a pele com o recém-nascido na primeira hora após o parto.	Foram desveladas três categorias: surpreendendo-se com a experiência do CPP; sentimentos ambivalentes em relação ao CPP; reflexão sobre ações dos profissionais quanto ao CPP. Experiência considerada positiva. O CPP não implica em gastos adicionais ou oferece riscos para o binômio. Proporciona alta qualidade no atendimento.
Maliska <i>et al.</i>	Pesquisa quantitativa (Realizada no AC de uma maternidade de ensino do Sul)	Descrever as práticas favoráveis ao aleitamento materno realizadas no AC e a satisfação com o atendimento recebido segundo a alta em AME.	A prevalência de alta em AME foi de 85,0% e as práticas que apresentaram associação com o desfecho foram orientações quanto aos sinais de prontidão para amamentar (69,0% versus 57,5%), posição e pega corretas (94,1% versus 86,7%), livre demanda (79,2% versus 69,0%), AME até o 6º mês de vida e complementado até os 2 anos de idade (77,9% versus 67,3%); e a prática de não oferecer outro leite durante a internação (88,5% versus 17,1%). A satisfação com o atendimento recebido foi alta (95,0%) e não

			apresentou associação com o desfecho “alta em AME”.
Bicalho <i>et al.</i>	Revisão integrativa de literatura.	Identificar e analisar os estudos que avaliam as dificuldades enfrentadas pelas puérperas para implementação do AME até 72 horas após parto, durante o período em que permaneceram no AC.	A principal dificuldade para o aleitamento materno no período pós parto se refere aos traumas mamilares.
Baldin <i>et al.</i>	Estudo de caso original (Realizado no AC do HGA de Santos-SP)	Comparar a avaliação da técnica de amamentação entre binômios que receberam ou não orientação de educação pré-natal.	Foram incluídos 180 binômios, dos quais 13 (7%) foram expostos às atividades do pré-natal e 167 (93%) não foram expostos. No grupo exposto, houve predomínio de mulheres casadas e múltiparas ($p < 0,05$), além de menor escolaridade e menor índice de patologias maternas e baixo peso ao nascer ($p < 0,05$). Em relação à avaliação da amamentação, das 20 questões observadas, o grupo exposto foi superior em 12 delas.
Jung <i>et al.</i>	Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa (Realizado em um hospital privado do RS)	Descrever experiências de puérperas quanto ao CPP com o recém-nascido, realizado na primeira hora de vida e o início do aleitamento materno.	Foram elaboradas duas categorias CPP, na 1ª hora de vida e os sentimentos vivenciados e vivenciando o início do aleitamento materno. Observou-se que o CPP não fora realizado, conforme preconizado, mas, apesar disso, as participantes consideram esse momento como

			importante, para auxiliar no início do aleitamento materno, pois se sentiram confiantes.
Uchoa <i>et al.</i>	Estudo observacional, transversal, descritivo, retrospectivo e qualitativo (Realizado no AC de uma atenção terciária do nordeste).	Analisar a associação do contato pele a pele e os Determinantes Sociais de Saúde.	62% dos recém-nascidos que fizeram CPP ao nascer eram eutróficos, a termo, Apgar > 7, mães com pré-natal e sem aborto. Os determinantes associados com a não realização do CPP pré-termo (RC=3,2;IC95% 2,72- 18,98), Apgar 1º minuto < 7 (RC2,9;IC95% 2,38-3,06), cesárea (RC8,4;IV95% 4,9-32,67). Sob diretrizes do STROBE.
Lima <i>et al.</i>	Ensaio clínico randomizado controlado (Realizado no AC do Hospital Universitário do ES)	Avaliar os efeitos a Intervenção Enfermagem - primeiro banho sobre o choro e o sono do recém-nascido.	Os recém-nascidos do grupo intervenção do estudo dormiram 180 minutos, não apresentaram choro durante o experimento, e a avaliação da escala de dor neonatal foi menor.
Silva, MPC <i>et al.</i>	Estudo transversal (Realizado no AC de um hospital em MG)	Identificar o conhecimento de puérperas assistidas em uma unidade de AC de um hospital de ensino acerca da higiene corporal do recém-nascido após receberem as orientações de rotina pela equipe de enfermagem.	Participaram do estudo 207 puérperas com média de idade de 27+/-6,3 anos. Conhecimentos inadequados foram observados, principalmente quanto à sequência da limpeza da face e couro cabeludo, produtos adequados e higiene do nariz, orelha e boca. O domínio “antes do banho” foi o que apresentou o maior

			percentual médio de questões acertadas (94,0%+/-10,1), incluiu cuidados com ambiente, temperatura e higiene íntima.
Corrêa <i>et al.</i>	Estudo qualitativo com delineamento quase experimental (Realizado no AC do Hospital Municipal do Rio de Janeiro)	Avaliar a efetividade de uma tecnologia educacional em formato de vídeo no conhecimento de familiares cuidadores sobre o banho domiciliar do recém-nascido a termo.	Participaram 107 famílias, sendo 86 mulheres. Verificou-se aumento de 36,5% no total de respostas corretas no pós-teste após o uso da tecnologia educacional. A maioria das questões apresentou aumento no número de acertos (n=16; 88,9%), sendo mais da metade com diferença estaticamente significativa entre o pré e o pós-teste. Destacaram-se as questões sobre a utilização de marcas variadas de produtos de higiene, uso de talco, cuidados com o coto umbilical e o tipo de banho mais indicado, bem como temperatura e duração do banho.
Silva, MPC <i>et al.</i>	Estudo metodológico: questionário (Realizado no AC do Hospital de Ensino de MG)	Construir e validar o conteúdo de um instrumento de boas práticas no banho do recém-nascido.	O instrumento foi organizado em 3 domínios cuidados antes, durante e após o banho, com total de 20 itens. Foram realizadas duas rodadas de validação para adequações das sugestões; a segunda apresentou percentual de concordância entre os juízes ou superior a 0,82.

Fonte: dados da pesquisa. 2024.

A fim de análise detalhada relacionada ao conteúdo, categorizou-se o tópico das discussões dos resultados apresentados em três categorias distintas (a, b, c). Uma compreende o foco predominantemente em enfermeiros do alojamento conjunto que promovem o aleitamento materno exclusivo (a), outra relata a formação do vínculo afetivo entre mãe e bebê por meio do contato pele a pele nas primeiras horas de vida do RN (b) e na terceira categoria, os autores inferem a assistência da enfermagem no auxílio do 1º banho do recém-nascido (c).

a) Nesta primeira categoria, quatro artigos expressam aspecto geral ao tema AME. Os autores Almeida *et al* descrevem em seu artigo como a amamentação exclusiva e a elaboração de intervenções padronizadas guiam resultados favoráveis no direcionamento de cuidados entre o binômio mãe-bebê.

Em “Dificuldade no aleitamento materno exclusivo no alojamento conjunto: revisão integrativa”, os autores Bicalho *et al* ressalta que a dificuldade na consolidação dos laços afetivos impõe uma influência negativa na introdução do AME em alojamento conjunto. No artigo de Maliska *et al*, o sucesso do AME é resultado da satisfação do cliente ao suporte dado pelos profissionais de saúde.

Por fim, no artigo de Baldin *et al* é frisado a relação entre as atividades educativas no período pré-natal e o sucesso no aleitamento materno no alojamento conjunto não alterou o desempenho o suficiente para ser significativo. Mas realça que mesmo com esse resultado, ainda há boas taxas de sucesso na amamentação.

b) Na segunda categoria, três artigos se encaixam na temática geral do CPP e sua conexão com o vínculo afetivo. Em “Experiências de puérperas no contato pele a pele com recém-nascido na primeira hora pós-parto”, pelos autores Silva CM, *et al*, expressa a surpresa das puérperas ao ter o CPP logo após o nascimento em um hospital público e o quão positiva foi a experiência e o apoio profissional tido no AC.

Já os autores Jung *et al* relacionam o CPP juntamente com o aleitamento materno na primeira hora de vida do RN, porém, o hospital escolhido para a pesquisa ainda utiliza um modelo intervencionista, o que pode dificultar o CPP logo após o parto, causando ansiedade às puérperas, mas não ao ponto de lesar esse período tão significativo.

Por último, Uchoa *et al* associa o CPP aos Determinantes Sociais de Saúde (DSS). Os DSS são estratégias que auxiliam na instituição do IHAC, este que, preconiza o CPP entre mãe

e bebê nos cinco primeiros minutos logo após o parto, e associam dados como idade gestacional, Apgar, via de parto e muitos outros ao sucesso do CPP no alojamento conjunto.

c) Nesta última categoria, quatro artigos apresentam a relação entre a educação em saúde pelos profissionais de saúde e a criação do vínculo afetivo entre puérpera e recém-nascido por meio do primeiro banho deste RN. Lima *et al* correlaciona o choro durante o banho e a avaliação da escala de dor neonatal. Em síntese, os autores expressam que o 1º banho deve ser feito pela enfermeira obstetra sendo observado pela puérpera e necessita haver procedimentos específicos para diminuição do choro do RN, como por exemplo, a redução do manuseio desnecessário.

Já Silva MPC, *et al* ressalva o conhecimento das puérperas acerca do 1º banho do bebê após instrução da equipe de enfermagem, porém o resultado não foi o esperado, necessitando haver orientações contínuas tanto no ambiente do AC, quanto, principalmente, nas consultas de pré-natal na atenção primária.

Utilizando uma abordagem diferenciada, Corrêa *et al* utiliza o formato de vídeo para transmitir os conhecimentos da equipe de saúde aos pais acerca do banho do RN após alta hospitalar. A experiência foi bem recebida pelos familiares devido à simplicidade da tecnologia e replicação do conhecimento passo a passo.

Em “*Newborn bath: construction and validation of the instrument content*” Silva MPC, *et al* incute um modo de boas práticas acerca do 1º banho do RN, estas que se dividem em antes, durante e após o banho. Estes validam uma melhor experiência à puérpera em relação à educação em saúde no assunto citado.

Os pareceres do estudo em questão estão direcionados à elaboração do vínculo entre parturientes/ acompanhantes e seu recém-nascido internados no AC. Foi exposto quão benéfico são as contribuições do profissional enfermeiro em quesitos como a implementação do aleitamento materno (MALISKA, 2023), o proveito evidenciado pela promoção do contato pele a pele frente à criação do vínculo afetivo entre ambos (SILVA CM, 2023) e as medidas apresentadas no primeiro banho deste bebê em forma de educação em saúde. (SILVA MPC, 2021)

Considerações finais

Frente aos resultados demonstrados neste estudo, conclui-se que o auxílio da enfermagem no alojamento conjunto é visto e bem-vindo no desenvolvimento da parturiente e

recém-nascido. Ao observar o envolvimento do enfermeiro no incentivo a AME, ao CPP e a educação em saúde no primeiro banho deste RN é constatado que as contribuições do profissional de saúde são de fato benéficas.

Os objetivos propostos em questão foram alcançados mediante as análises dos estudos referenciados que efetivam quão significativos são as cooperações da enfermagem para com o cliente. O enfermeiro é o profissional que está ao lado da parturiente a todo o momento e expressa seu conhecimento com o intuito do cuidar. Este cuidado se inicia antes mesmo do nascimento do RN, com o incentivo ao CPP e AME que promovem benefícios a ambos, se estende à educação em saúde no primeiro banho do RN até sua alta do ambiente hospitalar.

Por meio desta pesquisa, é possível evidenciar uma limitação na contribuição no estudo. Esta é: a maioria dos registros encontrados para essa pesquisa estão em língua estrangeira, podendo dificultar sua propagação. Em compensação, os estudos foram feitos em território nacional, o que oferece dados completos sobre como estão, de fato, as contribuições da enfermagem no AC.

O resultado desejado com este estudo volta-se à questão norteadora: a perspectiva do atendimento e acolhimento integral da enfermagem, ou seja, suas contribuições, frente à parturiente e ao RN internados no alojamento conjunto colaboram para motivação do elo afetivo entre eles? Este estudo assegura positivamente esta dúvida e mostra-se de suma importância promover o conhecimento a esse público específico.

Referências

ALMEIDA, V. S. de; ANDRADE, M.; QUERIDO, D. L.; ESTEVES, A. P. V. dos S.; NÓBREGA, M. M. L. da; CHRISTOFFEL, M. M.; *et al* (2022). *Nursing diagnoses of newborns in rooming-in care using ICNP*. **Rev. Brasileira de Enfermagem**, [Internet], v. 75, n. 4, p. e20200672, 2022. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0672. Disponível em: https://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672022000800153. Acesso em: 2 fev. 2024

AUED, G. K.; SANTOS, E. K. A. dos; BACKES, M. T. S.; SANTOS, D. G.; *et al* (2023). Transição do cuidado à mulher no período puerperal na alta hospitalar. **Escola Anna Nery Revista Enfermagem**, [Internet], v. 27, n. 4, p. e20220396, 2023. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2022-0396pt. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/VQ5qMsXRZmnYttPS5nh6Jrv/?lang=pt>. Acesso em: 10 out. 2024

BALDIN, P. E. A.; PEDROSA, F. G.; REIS, G. M. N. dos; GOLÇALVES, T. H.; LUIZ, M. F. C. (2022); *Relation between prenatal education for breastfeeding and breastfeeding technique*. **Rev. Bras. de Saúde Mater. Infantil**, [Internet], v. 22, e. 3, p. 651, 2022. DOI:

10.1590/1806-9304202200030012. Disponível em:

https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Aagd%3A28125246/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3A Scholar&id=ebsco%3Aagd%3A160702728&crl=f&link_origin=www.google.com. Acesso em: 2 fev. 2024

BETTI, T.; GASPARIN, V. A.; STRADA, J. K. R.; MORAES, B. A.; ESPÍRITO SANTO, L. C. do. (2023); Encaminhamento e resolutividade da consultoria de aleitamento materno em uma unidade de Alojamento Conjunto. **Rev. Pesquisa Cuidado Fundam**, [Internet]; 15:e11353, 2023. DOI: 0.9789/2175-5361.rpcfo.v15.11353. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1437428>. Acesso em: 6 set. 2024

BICALHO, C. V.; MARTINS, C. D.; FRICHE, A. A. de L.; MOTTA, A. R. (2020); Dificuldade no aleitamento materno exclusivo no alojamento conjunto: revisão integrativa. **Audiology Communication Research**, [Internet], v. 26, p. e2471, 2023. DOI: 10.1590/2317-6431-2021-2471. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1350149>. Acesso em: 2 fev. 2024

CORRÊA, B. S. O.; GÓES, F. G. B.; SILVA, A. C. S. S. da; SILVA, M. da A.; GOULART, M. de C. L.; *et al* (2024). *Effectiveness of educational technology in video format on home bathing of term newborns*. **Texto Contexto Enfermagem**, [Internet], v. 33, p. e20230161, 2024. DOI: 10.1590/265X-TCE-2023-0161pt. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/GkhRhccKLzKrJ5xyJ7LYTTJ/?lang=en>. Acesso em: 10 out. 2024

DINI, A. P.; DAMASCENO, V. F.; OLIVEIRA, H. C.; TANAKA, E. Z.; PADILHA, K. M.; GASPARINO, R. C. (2023); Validation of an Instrument to guide Nursing Staffing in Obstetric Rooming in. **Rev. Brasileira de Enfermagem**, [Internet], v. 73, n. 4, p. e20190159, 2020. DOI: 10.1590/0034-7167-2019-0159. Disponível em: https://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672020000400187. Acesso em: 2 fev. 2024

JUNG, S. M.; RODRIGUES, F. A.; HERBER, S. (2020); Contato pele a pele e aleitamento materno: Experiências de Puérperas. **Rev. de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro**, [Internet], v. 10, p. e3657, 2020. DOI: 10.19175/recom.v10i0.3657. Disponível em: <https://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/3657/2457>. Acesso em: 6 set. 2024

LIMA, R. O. de; ESTEVAM, L. D.; LEITE, F. M. C.; ALMEIDA, M. V. S.; *et al* (2021). Intervenção de enfermagem-primeiro banho do recém-nascido: estudo randomizado sobre o comportamento neonatal. **Acta Paulista de Enfermagem**, [Internet], v. 33, p. e-APE20190031, 2020. DOI: 10.37689/acta-ape/2020ao0031. Disponível em: https://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002020000100408. Acesso em: 2 fev. 2024

MALISKA, I. C. A.; OLIVEIRA, S. N. de; ZANNIS, B. de; WILHELM, L. A.; VELHO, M. B. (2021); *Rooming-in practices and satisfaction with care according to discharge on exclusive breastfeeding*. **Texto Contexto Enfermagem**, [Internet], v. 32, p. e20230082, 2023. DOI: 10.1590/1980-265X-TCE-2023-0082pt. Disponível em:

[https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/en,au:"MartinsNeto,Viviana"/biblio 1509219](https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/en,au:). Acesso em: 2 fev. 2024

SANTOS, S. S. dos; JESUS, C. A. C de. (2023); *Nursing diagnoses in postpartum women based on the theory of maternal role attainment: a cross-sectional study*. **Online braz. j. nurs**, [Internet], 22: e20236664, 2023. DOI: 10.17665/1676-4285.20236664. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1523045>. Acesso em 2 fev. 2024

SILVA, C. M.; AMARAL, G. B. do; TORIYAMA, A. T. M.; CARMONA, E. V.; MARTINS, E. L. (2023); Experiências de puérperas no contato pele a pele com recém-nascido na primeira hora pós-parto. **Rev. Baiana de Enfermagem**, [Internet], v. 37, p. e48465, 2023. DOI: 10.18471/rbe.v37.48465. Disponível em: https://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S2178-86502023000100308. Acesso em: 2 fev. 2024

SILVA, M. P. C.; FOSECA, L. M. M.; RUIZ, M. T.; ARAUJO, G. P. de; *et al* (2023). *Puerperal women's knowledge on newborn's body hygiene*. **Rev. Bras. de Saúde Mater. Infantil**, [Internet], v. 23, p. e20220187, 2023. DOI: 10.1590/1806-9304202300000187-en. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/pZ5LRWwfpdBWh3XfxpdcBtG/?lang=en>. Acesso em: 10 out. 2024

SILVA, M. P. C; SAMPAIO, M. V. R.; ROCHA, N. H. G.; *et al* (2021). *Newborn bath: construction and validation of the instrument content*. **Rev. Brasileira de Enfermagem**, [Internet], v. 74, n. 4, p. e20200102, 2021. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0102. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105642/>. Acesso em: 10 out. 2024

UCHOA, J. L.; BARBOSA, L. P.; MENDONÇA, L. B. de A.; LIMA, F. E. T.; *et al* (2021); *Influence of social determinants of health on skin to skin contact between mother and newborn*. **Rev. Brasileira de Enfermagem**, [Internet], v. 74, n. 4, p. e20200138, 2021. DOI: 10.1590/0034-7167-2020-0138. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/3MnQd3jrF9XSYscwBBJ5ftC/?lang=en>. Acesso em: 6 set. 2024